

JURISPRUDENCE

УДК 343.963

Гончар Кароліна Сергіївна

Курсант факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Національної поліції України,

Дніпровського державного університету внутрішніх справ

Голуб Юлія Юріївна

Курсант факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Національної поліції України, Дніпровського державного університету внутрішніх справ

Копилов Едуард Володимирович

Викладач кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Національної Поліції України, Дніпровський державний університет внутрішніх справ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15119414>

ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ ФОРМ ТА МЕТОДІВ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ У СФЕРІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Gonchar Karolina Sergiivna

Golub Yuliia Yuriivna

Kopylov Eduard Volodymyrovych

PECULIARITIES OF CLASSIFICATION OF FORMS AND METHODS OF PROSECUTORIAL SUPERVISION IN THE FIELD OF ORGANIZATIONAL AND INVESTIGATIVE ACTIVITIES BY UNITS OF THE NATIONAL POLICE OF UKRAINE UNDER MARTIAL LAW

Анотація.

У статті досліджуються особливості класифікації форм та методів прокурорського нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю підрозділів Національної поліції України в умовах воєнного стану. Проаналізовано трансформації правових механізмів контролю та нагляду за ОРД в контексті змін безпечного середовища та правового режиму. Розглянуто специфіку реалізації наглядових повноважень прокуратури у сфері дотримання законності під час здійснення оперативно-розшукових заходів поліцейськими підрозділами. Виокремлено критерії класифікації та систематизовано форми прокурорського нагляду з урахуванням особливостей воєнного стану. Обґрунтовано необхідність модифікації методології наглядової діяльності в умовах підвищених безпекових ризиків. Запропоновано шляхи удосконалення нормативно-правового регулювання прокурорського нагляду за ОРД підрозділів НПУ, що враховують специфіку функціонування правоохоронної системи в умовах воєнного стану.

Abstract.

The article examines the peculiarities of classification of forms and methods of prosecutorial supervision over the operational and investigative activities of the National Police of Ukraine under martial law. The author analyzes the transformation of legal mechanisms of control and supervision over the ORD in the context of changes in the security environment and legal regime. The specifics of exercising the supervisory powers of the prosecutor's office in the area of observance of the law in the course of conducting operational and investigative activities by police units are considered. The author identifies the criteria for classification and systematizes the forms of prosecutorial supervision with due regard for the peculiarities of martial law. The author substantiates the need to modify the methodology of supervisory activities in the context of increased security risks. The author suggests the ways to improve the legal regulation of prosecutorial supervision over the ORD of the NPU units, taking into account the specifics of the law enforcement system functioning under martial law.

Ключові слова: *прокурорський нагляд, оперативно-розшукова діяльність, Національна поліція України, форми нагляду, методи нагляду, воєнний стан, законність, правоохоронна система, національна безпека.*

Keywords: *prosecutorial supervision, operational and investigative activities, National Police of Ukraine, forms of supervision, methods of supervision, martial law, legality, law enforcement system, national security.*

В умовах воєнного стану, що триває в Україні з 24 лютого 2022 року, особливої актуальності набувають питання забезпечення національної безпеки та правопорядку [1]. Оперативно-розшукова діяльність (далі - ОРД) підрозділами Національної поліції України (далі - НПУ) є одним із ключових інструментів виявлення, попередження та припинення злочинів, що становлять загрозу національній безпеці. Водночас, в особливих умовах воєнного стану зростають ризики порушення прав і свобод громадян при проведенні оперативно-розшукових заходів [2].

У цьому контексті роль прокурорського нагляду за ОРД значно посилюється, оскільки він виступає гарантом законності та дотримання конституційних прав і свобод громадян в умовах, коли деякі з цих прав можуть бути обмежені відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану". Прокурорський нагляд забезпечує баланс між необхідністю ефективного виявлення та припинення злочинів і захистом фундаментальних прав людини [3]. В умовах воєнного стану використання результатів оперативно-розшукової діяльності, а також зміст і завдання прокурорського нагляду в цій сфері є доволі актуальним питанням, яке визначає прокурорський нагляд як самостійний, специфічний вид державної діяльності, який полягає у перевірці уповноваженим суб'єктом конкретного об'єкта суворого дотримання ним законів для попередження та виявлення порушень чинного законодавства, прав і свобод людини та громадянина, що передбачає виокремлення державного та соціального призначення прокурора [19].

Законодавча база, що регулює прокурорський нагляд у сфері ОРД, включає: Конституцію України, Закон України "Про прокуратуру", Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність", Закону України "Про правовий режим воєнного стану", Кримінальний процесуальний кодекс України, а також відомчі накази та інструкції. Основним нормативно-правовим актом, що визначає повноваження прокурора у сфері нагляду за ОРД, є Закон України "Про прокуратуру". Відповідно до статті 25 цього Закону, прокурор здійснює нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, шляхом проведення перевірок, надання письмових вказівок, розгляду скарг на дії чи бездіяльність відповідних органів тощо [4].

Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" у статті 14 визначає, що нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності здійснюється Генеральним прокурором, його заступниками, керівниками обласних прокуратур, їх першими заступниками та заступниками, а також уповноваженими наказом Генерального прокурора прокурорами Офісу Генерального прокурора та уповноваженими наказом керівника обласної прокуратури прокурорами відповідних обласних прокуратур [5]. В умовах воєнного стану особливого значення набуває Закон України "Про правовий режим воєнного стану", який

визначає особливості застосування обмежень конституційних прав і свобод громадян та встановлює додаткові повноваження органів державної влади, у тому числі правоохоронних органів [6]. Головною метою такої діяльності є виявлення, запобігання та розкриття злочинів, затримання осіб, причетних до їх вчинення, а також забезпечення об'єктивної доказової бази для подальшого розгляду кримінальних справ [18, с. 416].

Стосовно прокурорського нагляду у сфері ОРД, то його можна визначити як діяльність спеціально уповноважених прокурорів, спрямовану на забезпечення законності при проведенні оперативно-розшукових заходів, дотримання прав і свобод громадян, а також інтересів держави. Основними принципами прокурорського нагляду у сфері ОРД є:

1. Принцип законності – діяльність прокурора має відповідати вимогам законодавства, його повноваження мають бути реалізовані в межах та у спосіб, передбачені законом.

2. Принцип незалежності – при здійсненні нагляду прокурор є незалежним від будь-якого незаконного впливу, тиску чи втручання.

3. Принцип об'єктивності – прокурор зобов'язаний об'єктивно оцінювати діяльність органів, що здійснюють ОРД, та приймати рішення відповідно до закону.

4. Принцип неупередженості – прокурор має бути неупередженим при здійсненні нагляду за ОРД, не допускаючи особистих інтересів чи впливу сторонніх факторів.

5. Принцип повноти – прокурор зобов'язаний перевіряти всі аспекти діяльності органів, що здійснюють ОРД, не обмежуючись окремими питаннями.

6. Принцип оперативності – прокурор має своєчасно реагувати на порушення законності при проведенні ОРД.

7. Принцип дотримання прав і свобод громадян – діяльність прокурора має бути спрямована на захист прав і свобод громадян, а також інтересів держави [7, с.147-148].

В умовах воєнного стану ці принципи набувають особливого значення, оскільки збільшується ризик порушення прав і свобод громадян при проведенні оперативно-розшукових заходів. Прокурорський нагляд у сфері ОРД здійснюється у різних формах, які можна класифікувати за часом проведення на попередній, поточний та наступний нагляд. Попередній нагляд здійснюється до початку проведення оперативно-розшукових заходів і полягає у перевірці законності рішень про проведення таких заходів. Він включає перевірку наявності підстав для проведення ОРД, законності джерел отримання інформації, обґрунтованості обмеження прав і свобод громадян тощо. Попередній нагляд є важливим інструментом запобігання порушенням законності при проведенні ОРД [9]. Аналіз Конституції України свідчить, що вищезазначені питання та їх забезпечення потребують негайного вдосконалення та уточнення [16].

У контексті воєнного стану особливістю попереднього нагляду є необхідність враховувати спеціальні правові режими, що діють на відповідній території, а також наявність додаткових підстав для проведення ОРД, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки. Зокрема, прокурор має перевіряти, чи відповідають заплановані оперативно-розшукові заходи вимогам Закону України "Про правовий режим воєнного стану" та чи не порушують вони конституційні права і свободи громадян, які не підлягають обмеженню навіть в умовах воєнного стану. Поточний нагляд здійснюється під час проведення оперативно-розшукових заходів і полягає у перевірці законності та обґрунтованості дій оперативних підрозділів НПУ. Він включає перевірку дотримання процедури проведення ОРД, законності застосування спеціальних технічних засобів, дотримання прав і свобод громадян тощо.

В умовах воєнного стану поточний нагляд набуває особливого значення, оскільки зростає ризик порушення прав і свобод громадян при проведенні оперативно-розшукових заходів. Прокурор має забезпечити баланс між необхідністю ефективного виявлення та припинення злочинів, пов'язаних із національною безпекою, та захистом фундаментальних прав людини. Зокрема, прокурор має перевіряти, чи не перевищують оперативні підрозділи НПУ свої повноваження, чи не порушують вони права і свободи громадян, які не підлягають обмеженню навіть в умовах воєнного стану [10].

Наступний нагляд здійснюється після завершення оперативно-розшукових заходів і полягає у перевірці законності та обґрунтованості дій оперативних підрозділів НПУ, а також результатів ОРД. Він включає перевірку законності та обґрунтованості рішень, прийнятих за результатами ОРД, законності використання отриманої інформації, дотримання прав і свобод громадян тощо. В умовах воєнного стану особливістю наступного нагляду є необхідність перевірки, чи не було порушено права і свободи громадян, які не підлягають обмеженню навіть в умовах воєнного стану, а також чи було дотримано процедуру проведення ОРД в умовах особливого правового режиму. Зокрема, прокурор має перевіряти, чи не було перевищено межі необхідності при проведенні оперативно-розшукових заходів, чи було дотримано принцип пропорційності при обмеженні прав і свобод громадян [11]. У період воєнного стану прокурорський нагляд за проведенням оперативно-розшукової діяльності набуває особливої важливості. Він забезпечує дотримання законності та захист прав людини під час реалізації оперативних заходів у надзвичайних умовах. Основою такого нагляду є Конституція України, міжнародні стандарти у сфері прав людини, а також внутрішні норми та процедури, встановлені органами прокуратури [17, с. 35].

Також хочеться згадати про методи прокурорського нагляду у сфері ОРД, які можна класифікувати на контрольні, аналітичні та наглядові. Контрольні методи спрямовані на перевірку законності та обґрунтованості дій оперативних підрозділів

НПУ. Вони включають перевірку документів, матеріалів оперативно-розшукових справ, результатів оперативно-розшукових заходів, опитування співробітників оперативних підрозділів тощо. Контрольні методи дозволяють прокурору оцінити законність та обґрунтованість дій оперативних підрозділів НПУ, а також виявити порушення законності при проведенні ОРД [12].

Аналітичні методи спрямовані на аналіз та оцінку інформації, отриманої в результаті контрольних заходів. Вони включають аналіз статистичних даних, матеріалів оперативно-розшукових справ, результатів оперативно-розшукових заходів, а також узагальнення практики проведення ОРД. Аналітичні методи дозволяють прокурору виявити тенденції та закономірності у діяльності оперативних підрозділів НПУ, а також визначити проблемні питання у сфері ОРД [13]. Наглядові методи спрямовані на забезпечення законності та дотримання прав і свобод громадян при проведенні ОРД. Вони включають надання письмових вказівок, розгляд скарг на дії чи бездіяльність оперативних підрозділів, винесення постанов про усунення порушень законності тощо. Наглядові методи дозволяють прокурору оперативно реагувати на порушення законності при проведенні ОРД та вживати заходів щодо їх усунення [14]. В умовах сучасного розвитку технологій особливого значення набуває використання сучасних технологій у методах прокурорського нагляду. Зокрема, це може бути використання електронних баз даних, систем електронного документообігу, систем відеоспостереження, засобів аудіо- та відеофіксації тощо. Використання сучасних технологій дозволяє прокурору оперативно отримувати та аналізувати інформацію про діяльність оперативних підрозділів НПУ [15].

Таким чином, взаємодія прокурорів із підрозділами НПУ в умовах підвищеної небезпеки характеризується інтенсифікацією співпраці, розробкою нових форматів комунікації та координації дій, а також спільним вирішенням завдань щодо забезпечення законності та правопорядку в умовах воєнного стану. Прокурорський нагляд у воєнний час набуває особливого значення як гарант дотримання законності в діяльності правоохоронних органів та важливий елемент системи забезпечення національної безпеки. Ефективний прокурорський нагляд не лише запобігає порушенням закону, але й сприяє підвищенню ефективності діяльності правоохоронних органів у протидії злочинності та загрозам національній безпеці.

Список використаної літератури:

1. Бесчастний В.М., Пашутін В.В. Особливості діяльності правоохоронних органів України в умовах воєнного стану // Юридичний вісник України. 2023. № 2. С. 14-22.
2. Горбачевський В.Я., Дудко О.В. Прокурорський нагляд за оперативно-розшуковою діяльністю: теорія і практика: монографія. Київ. 2023. С.312.

3. Марчук Н.О. Гарантії забезпечення конституційних прав громадян при здійсненні оперативно-розшукової діяльності в особливих умовах // *Право України*. 2023. № 3. С. 68-76.
4. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text>
5. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 № 2135-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text>
6. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12.05.2015 № 389-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text>
7. Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність: Наказ Генерального прокурора України від 19.09.2005 № 4/Ігн. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0004900-12#Text>
8. Копалов Е.В. Принципи оперативно-розшукової діяльності: деякі особливості правового аналізу. *UNIVERSUM* № 08/2024.
9. Кісліцина І. О. Актуальні питання діяльності прокуратури в умовах воєнного стану. *Правова позиція*, № 3 (40), 2023. С. 170-174.
10. Огородник Д. М. "Становлення правового регулювання здійснення кримінального провадження в Україні в умовах воєнного стану" // *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. Серія: Право, Том 3 № 81, 2024.
11. Софіїв С. О., Теслицький А. А. "Особливості діяльності органів прокуратури України в умовах воєнного стану. Розширення повноважень прокуратури в кримінальному провадженні" // *Ірпінський юридичний часопис*, № 2(15), 2024, с. 268–276.
12. Пашковський В. В., Кучинська О. П. "Прокурорський нагляд у формі процесуального керівництва за органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність". *Видавничий дім «Гельветика»*, 2015. – Вип. 30. Том 2. – С. 143–146.
13. Фільчаков О. В. "Прокурорський нагляд за додержанням законності при проведенні оперативно-розшукових заходів підрозділами кримінальної поліції" // *Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка*. 2018. Вип. 4. С. 280-287.
14. Вінчук В. В., Стрельник Т. Ю. "Прокурорський нагляд у оперативно-розшуковій діяльності: проблема доцільності". // *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. - 2017. - № 1. - С. 250-257.
15. Албул С. В., Манойленко К. М. "Прокурорський нагляд за оперативно-розшуковою діяльністю Національної поліції України: проблемні аспекти" // *Jurisprudenta – componenta fundamentală a proceselor integrative și a comportamentului legal contemporan: conferință internațională științifico-practică (2017; Chișinău) / com. org.: V. Bujor (președinte) [et al.]. Chișinău : S. n., 2017 (Tipogr. «Cetatea de Sus»)*. P. 281-284.
16. Копилов Е.В. Формування безпекового середовища суспільства й держави в умовах сьогодення. *Міжнародний юридичний науковий електронний журнал* № 5-450. 2022 р. Запоріжжя. www.lsej.org.ua.
17. Копилов Е.В. Деякі аспекти здійснення прокурорського нагляду за проведенням оперативно-розшукової діяльності підрозділами кримінальної поліції України в умовах воєнного стану. *Colloquium-journal* № 17 (176) 2023. С. 33-37.
18. Копилов Е.В. Щодо теоретичних аспектів прокурорського нагляду за здійсненням оперативно-розшукової діяльності підрозділами Національної поліції України в умовах воєнного стану. *Міжнародна та національна безпека: теоретичні і прикладні аспекти: матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 17 бер. 2023 р.)*. Дніпро: ДДУВС, 2023. С. 415-417.
19. Копилов Е.В. Щодо питання значення прокурорського нагляду за здійсненням оперативно-розшукової діяльності підрозділами національної поліції України в умовах воєнного стану. *«Colloquium-journal»* № 10 (169) 2023 с. 43-46.